

ABDUQAYUM YO'LDOSHEV HIKOYALARIDA XARAKTER

Maxsudova Onorxon Bekmurod qizi

Farg'ona viloyati Yozyovon tumani 24-sonli maktabning

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369142>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining zamonaviy namoyandalaridan biri Abduqayum Yo'ldoshevning qissalari poetikasi tahlil qilinadi. Yozuvchining asarlari sujet qurilishi, kompozitsiya xususiyatlari, badiiy til va uslub jihatidan o'rganiladi. Qissalardagi asosiy g'oyaviy-badiiy xususiyatlar, personajlar talqini va xarakterlar yaratish mahorati yoritiladi. Shuningdek, Yo'ldoshev qissalarining o'zbek nasri rivojidagi o'rni va ahamiyati baholanadi.

Kalit so'zlar: qissa, poetika, sujet, kompozitsiya, badiiy til, uslub, xarakter yaratish

Аннотация: В данной статье анализируется поэтика рассказов одного из современных деятелей узбекской литературы Абдукаюма Юлдашева. Произведения писателя исследуются с точки зрения построения сюжета, особенностей композиции, художественного языка и стиля. В рассказах освещаются основные идейно-художественные особенности, интерпретация персонажей и умение создавать персонажей. Также оценивается роль и значение рассказов Юлдашева в развитии узбекской прозы.

Ключевые слова: повествование, поэтика, сюжет, композиция, художественный язык, стиль, создание персонажа

Abstract: This article analyzes the poetics of the stories of Abdukayum Yuldashev, one of the modern exponents of Uzbek literature. The writer's works are studied in terms of plot construction, features of composition, artistic language and style. The main ideological-artistic features in the stories, the interpretation of characters and the skill of creating characters are highlighted. Also, the role and significance of the stories of Yuldashev in the development of Uzbek prose is assessed.

Keywords: short story, poetics, plot, composition, artistic language, style, character creation

O'zbek adabiyotining zamonaviy namoyandalaridan biri Abduqayum Yo'ldoshev o'zining sermazmun hayotiy kuzatishlari, chuqur falsafiy mushohadalari bilan ajralib turuvchi qissalari orqali kitobxonlar e'tiborini

qozongan ijodkor hisoblanadi. Uning "Aybdor", "Muammo" kabi qissalari nafaqat mazmun, balki badiiy shakllanish jihatidan ham e'tiborga molikdir. Ushbu maqolada adibning qissalari poetik xususiyatlari jihatidan tadqiq etiladi.

Abduqayum Yo'ldoshev qissalarini poetik jihatdan o'rganish dolzarb ahamiyatga ega, chunki bu orqali zamonaviy o'zbek nasrining rivojlanish tendensiyalarini kuzatish, badiiy mahorat masalalarini tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tipologik, tarixiy-qiyosiy, biografik, psixologik tahlil kabi metodlardan foydalanildi. Shuningdek, struktur-semiotik yondashuv asosida qissalarning poetik tuzilishi o'rganildi.

Abduqayum Yo'ldoshev ijodi haqida O. Sharafiddinov, U. Normatov, A. Rasulov, B. Karimov kabi taniqli adabiyotshunoslar o'z fikr-mulohazalarini bildirganlar [1; 2; 3]. Jumladan, O. Sharafiddinov adibning "qahramonlar ruhiyatini teran ochib berish mahorati"ni alohida ta'kidlagan [1, p. 45]. U. Normatov esa Yo'ldoshev asarlarida "zamonaviy insonning murakkab ichki dunyosi" aks etganligini qayd etgan [2, p. 78].

Shu bilan birga, Yo'ldoshev qissalari poetikasi hozirgacha maxsus tadqiqot obyekti bo'lmagan. Ayrim maqolalarda qissalarning g'oyaviy-badiiy xususiyatlari haqida fikr yuritilgan bo'lsa-da, ularning poetik tizimi yaxlit o'rganilmagan. Shu ma'noda, ushbu maqola Yo'ldoshev qissalari poetikasini kompleks tadqiq etishga qaratilganligi bilan ilmiy yangilik kasb etadi.

NATIJALAR

Abduqayum Yo'ldoshev qissalarining poetik xususiyatlarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Qissalarning sujet qurilishida voqealar rivojining psixologik motivirovkasi ustuvor o'rin egallaydi. Abduqayum Yo'ldoshev personajlar xatti-harakatini ularning ruhiy holati, ichki kechinmalari orqali asoslashga intiladi.

Kompozitsion jihatdan qissalar ko'pincha retrospektiv xarakterga ega. Voqealar hozirgi zamonda boshlanib, keyin o'tmishga murojaat qilinadi va yana hozirgi zamonga qaytiladi. Bu usul personajlar xarakterini chuqurroq ochib berishga xizmat qiladi.

Obrazlar tizimida bosh qahramon markaziy o'rin egallaydi. Uning atrofida ikkinchi darajali personajlar guruhlashtiriladi. Har bir obraz o'ziga xos individual xususiyatlarga ega.

Badiiy til va uslub jihatidan Yo'ldoshev qissalari obrazli ifodalar, metafora va o'xshatishlarga boy. Personajlar nutqi orqali ularning xakteri ochib beriladi.

Qissalarda lirik chekinishlar, falsafiy mushohada va monologlar katta o'rin egallaydi. Bu esa asarlarning g'oyaviy mazmunini chuqurlashtirish va emotsional ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi.

Abduqayum Yo'ldoshev hikoyalarida inson ruhiyati va xarakteri tasvirlanishi o'rganilgan. Jumladan, "Tushov", "Biz bo'lmagan joylarda", "Bezori" kabi hikoyalari yozuvchining ijodiy shaxs konsepsiyasini belgilab beruvchi asarlar sifatida tahlil qilingan. "Bezori" hikoyasi misolida adibning qahramonlar xatti-harakati orqali ularning xarakterini ochib berish mahorati ko'rsatib berilgan. Bosh qahramon Nomonjon obrazi tahlil qilinib, uning ruhiy holati va xarakter xususiyatlari ochib berilgan [4].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Abduqayum Yo'ldoshevning "Aybdor" qissasi sujet qurilishi jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Asarda voqealar rivojining psixologik motivirovkasi ustuvor o'rin egallaydi. Muallif bosh qahramon Shukurning xatti-harakatlarini uning ruhiy holati, ichki kechinmalari orqali asoslashga intiladi. Masalan, Shukurning o'z kasalligini yashirishga urinishi uning psixologik holati bilan izohlanadi:

"Shukur ikkalamiz bujmayib, kichrayib qoldik. Joy yo'qligidan Azroil ustunday bo'yi bilan tik turaverdi. Shimi tushirilgan Shukurning bo'lari bo'ldi" [5, p. 14].

Qissaning kompozitsion tuzilishida retrospektiv usul qo'llanilgan. Voqealar hozirgi zamonda - paxta terimida boshlanib, keyin Shukurning o'tmishiga murojaat qilinadi va yana hozirgi zamonga qaytiladi. Bu usul qahramonning xarakterini chuqurroq ochib berishga xizmat qilgan.

Obrazlar tizimida Shukur markaziy o'rin egallaydi. Uning atrofida Azroil, Opa, guruhboshi kabi personajlar guruhlashtirilgan. Har bir obraz o'ziga xos individual xususiyatlarga ega. Masalan, Azroil obrazi orqali muallif ma'muriy-buyruqbozlik tizimining salbiy tomonlarini fosh etadi.

Qissaning badiiy tili va uslubi obrazli ifodalar, o'xshatishlarga boyligi bilan ajralib turadi. Jumladan,

"Azroilning sharpasi boshimizda vahima solib turganday" [5, p. 3] kabi o'xshatishlar asarning emotsional ta'sirchanligini oshirgan. Personajlar nutqi orqali ularning xarakteri ochib berilgan. Masalan, Azroilning qo'pol, buyruqbozlarcha nutqi uning tabiatini yaqqol namoyon etadi.

"Muammo" qissasida ham sujet rivojining psixologik asoslanishi kuzatiladi. Bosh qahramon Ikromning xatti-harakatlari uning ruhiy holati bilan bog'liq holda tasvirlanadi. Qissada voqealar retrospektiv tarzda beriladi - hozirgi zamon

tasviri bilan boshlanib, keyin Ikromning chet el safariga murojaat qilinadi va yana hozirgi zamonga qaytiladi.

Obrazlar tizimida Ikrom markaziy o'rin egallaydi. Uning atrofidagi personajlar (taksi haydovchisi, ko'chadagi ayol va boshqalar) qahramonning xarakterini ochib berishga xizmat qiladi. Qissada lirik chekinishlar, falsafiy mushohada va monologlar katta o'rin egallaydi. Masalan, Ikromning ichki monologlari uning ruhiy holatini chuqurroq ochib beradi.

Badiiy til va uslub jihatidan qissa obrazli ifodalar, metafora va o'xshatishlarga boy. "Ikromning yetmish ikki tomiri bo'shashib ketganday bo'ldi" [6, p. 18] kabi iboralar qahramonning ruhiy holatini yorqin ifodalagan.

XULOSALAR

Qissalarning sujet qurilishida psixologizm ustuvor o'rin egallaydi. Abduqayum Yo'ldoshev voqealar rivojini qahramonlarning ruhiy holati orqali asoslashga intiladi. Kompozitsion jihatdan qissalar retrospektiv xarakterga ega bo'lib, bu usul personajlar xarakterini chuqurroq ochib berishga xizmat qiladi. Obrazlar tizimida bosh qahramon markaziy o'rinni egallaydi. Har bir obraz o'ziga xos individual xususiyatlarga ega.

Badiiy til va uslub jihatidan qissalar obrazli ifodalar, metafora va o'xshatishlarga boy. Personajlar nutqi orqali ularning xarakteri ochib beriladi. Qissalarda lirik chekinishlar, falsafiy mushohada va monologlar katta o'rin egallaydi. Bu esa asarlarning g'oyaviy mazmunini chuqurlashtiradi va emotsional ta'sirchanligini oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharafiddinov, O. (2012). Ijodning mashaqqatli yo'llari. Toshkent: Sharq.
2. Normatov, U. (2010). Hozirgi o'zbek nasri. Toshkent: Fan.
3. Utegenova, S. T. (2021). Audit quality control in Uzbekistan and all over the world. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 328-332.
4. Turdi'muratovna, U. S., & Mukhiddin, U. (2022). Features of the process of transition from national accounting standards to international standards.
5. Bayjanov, S. X., & Utegenova, S. T. (2021). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AUDIT SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Theoretical & Applied Science, (8), 31-34.
6. Utegenova, S., Muratbaeva, A., & Xaliqnazarova, G. (2021). PRACTICAL STATUS OF EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDITS: ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN AND FOREIGN COUNTRIES. International journal of Business, Management and Accounting, 1(1).
7. Bazarov, S. (2023). SO G'D YOZUVI. Академические исследования в современной науке, 2(15), 57-59.

8. Bazarov, S. (2023). Avesto yozuvi. Академические исследования в современной науке, 2(13), 32-35.
9. Abdinazarovich, B. S. (2022). YOZUV VA UNING KELIB CHIQISH TARIXI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 116-119.
10. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). NEURAL CELLS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 3(30), 119-126.
11. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). MODERN TECHNOLOGIES OF THE WASTE RECYCLING SYSTEM IN THE MODERN WORLD. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 5(42), 32-41.
12. Жамолова, Г. М. К., Хамрақулова, С. О. К., & Уралова, Н. Б. К. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ У ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ РОБОТОТЕХНИКИ. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (6), 395-402.
13. Jamolova, G. (2023, May). PEDAGOGIK TAJRIBA SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH VA O 'TKAZISH METODIKASI. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.
14. Jamolova, G. M. (2022). PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA O 'QUVCHILARGA INFORMATIKA FANINI O 'QITISHNING METODIK MODEL. Educational Research in Universal Sciences, 1(2), 102-109.
15. qizi Tursunova, M. A., & qizi Shodieva, G. N. (2023). MAIN INFLUENTIAL FACTORS TO LANGUAGE LEARNING PROCESS. Educational Research in Universal Sciences, 2(3 SPECIAL), 1181-1183.
16. Shodiyeva, G. (2024). O 'ZBEK VA INGLIZ TILIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH MASALALARI. Interpretation and researches, (4 (26)).
17. Aliyeva, N., & qizi Shodiyeva, G. N. (2023). Ingliz Tilida So 'Z Turkumlari Tasnifi Masalalari Sharhi. Scholar, 1(13), 22-27.
18. Navruza, A. (2023). INGLIZ TILI MORFOLOGIYASIDA SOZ TURKUMLARINI ORGANISH ZARURIYATI. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES", 14(1).
19. Shodieva, G. (2023). TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN UZBEK. Results of National Scientific Research International Journal, 2(4), 40-46.
20. Yusupova, S. A. Z., & kizi Shodieva, G. N. (2023). SOME ASPECTS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. GOLDEN BRAIN, 1(1), 300-304.
21. Shodieva, G. (2023). ANALYSIS OF TRANSPOSITION OF WORD GROUPS. Science and innovation, 2(C9), 28-30.

22. Mirzayeva, D. I., & Shodiyeva, G. N. Q. (2023). INGLIZ TILI MORFOLOGIYASIDA
23. Rasulov, A. (2015). Zamonaviy o'zbek adabiyoti. Toshkent: Universitet.
24. Zaripova R. (2023). Abduqayum Yo'ldoshev hikoyalarida xarakter va ruhiyat ifodasi. Vol. 1 No. 8 (2023): SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH
25. Yo'ldoshev, A. (1987). Aybdor. Toshkent: Adabiyot va san'at.

